

TOVUQ TUXUMI PO'STLOG'I TARKIBIDAGI MAKRO VA MIKRO
ELEMENTLARINI INSON ORGANIZIMI UCHUN SAMARALI TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6452978>

Fayziyev X.O

Islomov A.X.

Atqiyayeva S.I

Xabibullayev A.O.

Chirchiq davlat pedagogika instituti

Kimyo fani mo'jizaviy fan xisoblanadi va u hamma sohalarida jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Shu bilan birga kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish sanoati ham bugunning eng daromadli sohalaridan hisoblanadi.

Parrandachilik sohasi ko'p yillar davomida insonlar tomonidan foydalanib kelinayotgan tarmoqlardan biridir. Xalqimiz parrandachilikni “yetti xazinaning biri” deb bejiz aytmagan. Chunki biroz diqqat e'tibor, ishtiyoq, mehr bilan parrandani parvarishlashga kirishsangiz, ko'p fursat o'tmay tuxum va parranda go'shtidek tansiq taomlar xom ashyosiga ega bo'lasiz. Parrandaning keng tarqalishiga sabab yil davomida uning ko'p miqdorda tuxum berishi va go'shtga tez fursatda yetilishidir. Tovuqlar uy sharoitida bir yilda 270 donagacha, sanoat parrandachiligida 330 donagacha tuxum berishi mumkin ekan.

Hozirgi kunda tuxumning chiqindi mahsuloti hisoblangan qobiq qismi tabiiy kalsiy va fosfor manbai hisoblanadi. Undan kalsiy olishni yo'lga qo'yish, kalsiyli suvlar chiqarish, qishloq xo'jaligida hayvonlar (mollar, tovuqlar) ozuqalariga qo'shimcha sifatida 5% miqdorda qo'shib foydalanish samarali hisoblanadi. Ba'zi xollarda maydalangan xolda o'g'it sifatida tomorqalarga (asosan pomidor va xona gullariga) o'g'it sifatida ishlatilmoqda.

Tuxum po'chog'idan tayyorlangan kukun kalsiy yetishmovchiligi simptomi aniqlangan homilador ayollar, bolalar va erkaklarga hamda suyak singanida tavsiya etiladi. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga qaraganda muntazam ravishda tuxum po'chog'idan tayyorlangan kukunni iste'mol qilib turish quyidagi kasalliklarda foyda beradi va oldini oladi:

- qon bosimi va yurak urishini me'yorlashtiradi;
- zararli xolesterin miqdorini kamaytiradi;
- moddalar almashinuvini me'yoriga soladi ;
- osteoporoz va bolalarda raxit hamda anemiya rivojlanishining oldini oladi;
- qalqonsimon bez kasalliklari boshlanishidan himoya qiladi;

-gastritni, allergiyani davolaydi;

-qonni tozalaydi, soch va tirnoqlarning chiroyli o'sishini ta'minlaydi;

-yuzdagi husnbuzarlarni yo'qotadi;

-foydali mikroelementlar yetishmovchiligi sababli yuzaga keladigan ichki organlar kasalliklarini davolaydi;

-jig'ildon qaynashini bartaraf etadi, asab tizimining me'yorida faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydi.

Shuni anglash lozimki, tuxum po'chog'i jiddiy kasalliklarni davolovchi dori vositasi emas, balki u organizmga kasalliklarni yengishda imuntizimini kuchaytiruvchi vosita sifatida qarash joiz.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga tayangan holda shuni qo'shimcha qilishimiz mumkinki, tuxum qobig'idan olingan tabiiy kalsiyli birikmalar tabiiy holda juda ko'p mamlakatlarda turli yo'llar bilan sinovdan o'tkazilgan. Misol uchun ularning ayrimlarini keltirib o'tamiz: Kavkaz ayollarining 50 va 70 yoshliklari oralig'ida uchraydigan suyak yemirilish kasalliklarini kalsiy yetishmasligi oqibatida ekanligi aniqlangan. Ushbu holat yuzasidan ular ko'ngillilari orasida tadqiqotlar olib borish jarayoni shuni ko'rsatdiki, farmasevtik kalsiy birikmasi va tovuq tuxumi po'stlog'i kukunidan foydalanildi. Iste'mol qilish jarayonini 6 oy oralig'ida tekshirilganda dorixonalardan olingan kalsiyning organizemga singishi 40% ni, tuxum po'stlog'idan foydalanilganlarda esa 65% ni tashkil etganini kuzatilgan. Oradan 12 oy o'tganda esa bu 55% ni, tuxum po'stlog'i kukunidan foydalanilganlarida esa 75% ni tashkil etganini aniqlangan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki tovuq tuxumi po'stlog'ini o'rganilgan barcha tadqiqotlarda uning tarkibini 96 - 97% ni CaCO_3 , P va Mg esa 1% dan qolgan miqdorlarni mikro va organik birikmalar tashkil etganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bundan kelib chiqqan holda tovuq tuxumining po'stlog'i xususida quyidagicha xulosa qilishimiz mumkin.

Xulosa. Bugungi kunda chiqindi sifatida qaralayotgan tovuq tuxumlari po'stlog'i haqida yuqorida keltirgan ma'lumotlarga asoslangan holda shuni aytishimiz mumkinki, tovuq tuxumlarining o'zi ozuqa bo'lib xizmat qilsa, uning po'stlog'i tarkibidagi makro va mikro elementlar insoniyat olami uchungina emas balki u hayvonlar, tirik tabiat va tuproqlar tarkibini boyitish uchun xizmat qiladigan birikma holdagi, bir nechta elementlar mavjudligini ko'rsatib turibdi. Biz ushbu manbalardan foydalangan holda kelgusida tovuq tuxum po'stlog'idan farmasevtik maxsulotlar, qurilish va qishloq xo'jaligi o'g'itlari sifatida foydalanishimiz ekologik va iqtisodiy jixatdan samarali ekanligi anglatadi.

1. Мембрана яичной скорлупы - iherb.com
<https://ru.iherb.com/c/eggshell-membrane> 3,180.85. Эконом-доставка. Нет в Наличии. NutraLife, Препарат натуральной мембраны яичной скорлупы, 500 мг, 30 капсул. 970.78. Эконом-доставка.

2. “Tovuq tuxum qobig'i kukuni bilan boyitilgan vitamin-mineral qo'shimchasing suyak mineral zichligiga ta'siri.” Anne Schaafsma, Jasper J. van Doormaal, Frits A. J. Muskiet, Gert J. H. Hofstede, Igor Pakan, Eveline van der Veer. DOI: 10.1079/BJN2001515. British Journal of Nutrition (2002), 87, 267-27

3. Islomov A.X., Matchanov A.D. Gaybullaeva O.O., Ishmuratova A.S, Maxmudova.D, Komilov. Q. O.// Expansion of acorus calamus 1 (normal cow) plant and its composition, biological properties and application in medicine. World journal of engineering research and technology. sjif impact factor: 5.924wjert, 2020, vol. 6, issue 3, 156-165.

